

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 129–131

INTEGRÁCIA VOĽNE DOSTUPNÝCH TRANSKRIPTOMICKÝCH DÁT V ANALÝZE RECEPTIVITY ENDOMETRIA INTEGRATION OF PUBLICLY AVAILABLE TRANSCRIPTOMIC DATA IN THE ANALYSIS OF ENDOMETRIAL RECEPTIVITY

Peter Artimovič, Eva Kriváková, Zuzana Badovská, Miroslava Rabajdová, Mária Mareková
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice

miroslava.rabajdova@upjs.sk

SÚHRN

Kľúčovým faktorom úspešnosti implantácie embrya je receptivita endometria. Ide o krátke obdobie v sekrečnej fáze menštruačného cyklu, počas ktorého endometrium prechádza špecifickými zmenami, aby umožnilo adhéziu a implantáciu embrya. Značná časť výskumu ženskej neplodnosti sa zameriava na objasnenie molekulovej podstaty receptivity endometria s cieľom identifikovať špecifické biomarkery tohto obdobia a potenciálne terapeutické ciele na jeho moduláciu. Efektívnou technikou pre tieto účely je RNA-seq, ktorá poskytuje rozsiahle údaje o expresii génov v endometriu. Tieto údaje je možné uchovať vo verejne dostupných databázach ako datasey, ktorých analýza predstavuje moderný bioinformatický prístup k štúdiu molekulových procesov. Transkriptomickú analýzu je možné následne prepojiť s údajmi z funkčných proteomických databáz. Integrácia analýzy transkriptómu a proteómu predstavuje komplexnejší prístup k štúdiu molekulových mechanizmov.

Na analýzu boli použité datasey uchované v Gene Expression Omnibus (GEO) databáze pod identifikátormi GSE132711 a GSE106602. Vybrané datasey získané sekvenovaním novej generácie boli analyzované pomocou webového nástroja GEO2R (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/geo2r.html>). Hodnoty génovej expzie v transcript per million (TPM) boli štatisticky spracova-

né v programe GraphPad Prism, verzia 8. Interakčná sieť proteínov, ktoré potenciálne ovplyvňujú receptivitu endometria, bola vyhotovená pomocou databázy STRING, verzia 12.0 (<https://string-db.org/>).

Cieľom práce bolo charakterizovať vzťahy medzi potenciálnymi regulátormi receptivity endometria na základe funkčných proteomických dát a preukázať ich význam analýzou voľne dostupných transkriptomických dát.

Interakčná sieť potenciálnych regulátorov receptivity endometria, zostrojená pomocou databázy STRING (minimálne interakčné skóre: 0,4 – stredná spoľahlivosť), potvrdila známe interakcie medzi jadrovými receptormi steroidných hormónov a odhalila široké spektrum vzájomných interakcií potenciálnych regulátorov receptivity endometria, pričom celkový počet interakcií bol 61. Štúdium obohatenia génovej ontológie ukázalo, že viaceré mapované proteíny sa podieľajú na regulácii reprodukčných procesov (GO:2000241), plodnosti žien (GO:0007565), implantácie (GO:0007566) a decidualizácie (GO:0046697) embrya. Významným zistením bola identifikácia zapojenia jadrového receptora γ aktivovaného peroxizómovým proliferátorom (PPAR γ) do reprodukčného procesu. Ide o oblasť výskumu, v ktorej je aktuálne limitované množstvo literatúry a úloha PPAR γ v kontexte receptivity endometria bola doteraz len málo preskúmaná. Analýzou transkriptomických dát boli zistené signifikantne zvýšené ($p = 0,0014$) endometriál-

ne hladiny *PPARG* počas obdobia receptivity u pacientiek s opakovaným implantačným zlyhaním v rámci *in vitro* fertilizácie (IVF), v porovnaní s pacientkami s úspešným výsledkom IVF. Signifikantné rozdiely v génovej expresii boli pozorované aj u polovice interakčných partnerov PPAR γ , pričom dve z týchto interakcií mali vysoké interakčné skóre (skóre > 0,7): ESR1 – estrogénový receptor 1 a NR2F2 – jadrový receptor podrodiny 2 skupiny F člen 2. Tento výsledok naznačuje potenciálny mechanizmus účinku PPAR γ na receptivitu endometria.

Predkladaná štúdia poukazuje na kľúčové interakcie medzi jadrovými receptormi steroidných hormónov a potenciálnymi regulátormi endometriálnej receptivity. Identifikácia PPAR γ ako potenciálneho modulátora úspešnosti implantácie embrya naznačuje potrebu ďalších štúdií jeho úlohy v receptivite endometria. Výsledky výskumu môžu byť v budúcnosti využité pre porovnanie s výsledkami *ex vivo* štúdie, analyzujúcej vplyv modulácie účinku PPAR γ na receptivitu endometria maternice v IVF procese.

Kľúčové slová: receptivita endometria; transkriptomické dáta; proteínové interakcie, neplodnosť

Podakovanie: Táto práca vznikla na základe podpory z projektu VVGS-2023-2930 financovaného EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V05-00008 a VEGA 1/0747/24.

ABSTRACT

Endometrial receptivity is a key factor in successful embryo implantation. This occurs during a short period in the secretory phase of the menstrual cycle when the endometrium undergoes specific changes to allow for the adhesion and implantation of the embryo. A significant portion of research on female infertility focuses on elucidating the molecular basis of endometrial receptivity, aiming to identify specific biomarkers of this period and potential therapeutic targets for its modulation. An effective technique for these purposes is RNA-seq, which provides extensive data on gene expression in the endometrium. This data can be stored in publicly accessible databases as datasets, and their analysis represents a modern bioinformatics approach to studying molecular processes. Transcriptomic analysis can then be connected with data from functional proteomic databases. In-

tegrating transcriptome and proteome analyses offers a more comprehensive approach to studying molecular mechanisms.

The datasets used for the analysis were stored in the Gene Expression Omnibus (GEO) database under the identifiers GSE132711 and GSE106602. Selected datasets obtained through next-generation sequencing were analysed using the web tool GEO2R (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/geo2r.html>). Gene expression values in transcript per million (TPM) were statistically processed using GraphPad Prism, version 8. An interaction network of proteins potentially affecting endometrial receptivity was created using the STRING database, version 12.0 (<https://string-db.org/>).

The work aimed to characterize the relationships between potential regulators of endometrial receptivity based on functional proteomic data and to demonstrate their significance through the analysis of publicly available transcriptomic data.

The interaction network of potential regulators of endometrial receptivity, constructed using the STRING database (minimum interaction score: 0,4 – medium confidence), confirmed known interactions between nuclear receptors of steroid hormones and revealed a wide range of mutual interactions among potential regulators of endometrial receptivity, with a total of 61 interactions. Gene ontology enrichment analysis showed that several mapped proteins are involved in the regulation of reproductive processes (GO:2000241), female fertility (GO:0007565), implantation (GO:0007566), and decidualization (GO:0046697) of the embryo. A significant finding was the identification of the involvement of the peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR γ) in the reproductive process. This is an area of research with currently limited literature, and the role of PPAR γ in the context of endometrial receptivity has been scarcely explored until now. Transcriptomic data analysis revealed significantly increased ($p = 0,0014$) endometrial levels of *PPARG* during the receptive period in patients with recurrent implantation failure during *in vitro* fertilization (IVF), compared to patients with successful IVF outcomes. Significant differences in gene expression were also observed in half of the interaction partners of PPAR γ , with two of these interactions having high interaction scores (score > 0,7): ESR1 – estrogen receptor 1 and NR2F2 – nuclear receptor subfamily 2 group F member 2. This result

suggests a potential mechanism of action of PPAR γ on endometrial receptivity.

This study highlights key interactions between nuclear receptors of steroid hormones and potential regulators of endometrial receptivity. The identification of PPAR γ as a potential modulator of embryo implantation success suggests the need for further studies on its role in endometrial receptivity. The research results may be used in the future for comparison with *ex vivo* studies analysing the impact of PPAR γ 's effects on endometrial receptivity during the IVF process.

Key words: endometrial receptivity; transcriptomic data; protein interactions; infertility

Acknowledgments: This work was supported by the project VVGS-2023-2930 funded by the EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for Slovakia under the project No. 09I03-03-V05-00008 and VEGA 1/0747/24.